

РАСЧЕТ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ WDM ТЕХНОЛОГИИ

Миразимова Г.Х.

(ТУИТ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592742>

Для нормального функционирования ВОСП-ВР более важными являются характеристики самого оптического волокна. При изучении ВОСП-ВР значительно большее внимание должно уделяться хроматической дисперсии.

Снизить уровень ЧВС можно именно с помощью хроматической дисперсии при использовании стандартного одномодового ОВ. Дело в том, что на выходе лазеров формируется когерентное световое излучение, в котором сигналы находятся в привязанной фазе по отношению друг к другу. Поэтому когда сигналы распространяются вдоль волоконно-оптического кабеля то, взаимодействуя между собой, в конечном счёте, образуют новую волну. Этому эффекту в значительной степени противодействует дисперсия, обеспечивающая условия, при которых согласованность фаз сигналов после прохождения ими больших расстояний нарушается.

Характеристики оптического волокна должны обязательно приниматься во внимание при проектировании волоконно-оптических систем связи и затем должны быть проверены после их инсталляции, так как ВОСП-ВР очень чувствительны к хроматической дисперсии, небольшая, но тщательно контролируемая часть которой необходима для устранения такого явления как смешение четырех волн.

Показатели качества цифровых каналов и сетевых трактов (ЦК и Т) и требования к ним, вошедшие в соответствующие Рекомендации МСЭ-Т G.821, G.826 и M.2100, являются более полными, позволяющими обеспечить всестороннюю проверку качества ЦК и Т.

Показатели ошибок цифровых каналов и трактов – это статистические параметры, и нормы на них определяются соответствующей вероятностью.

Качество оптических каналов связи можно оценить путем сравнения принимаемого сигнала с исходным или по характеристикам, характеризующих канал связи, например по АЧХ канала.

По первому методу можно чётко определить, насколько часто возникают ошибки:

$$K_{ош} = N_{ош} / N_{симв}, \quad (1)$$

где, $N_{ош}$ – число ошибок, обнаруженных за определённый период времени контроля T ;

$N_{симв}$ – число символов, переданных по контролируемому участку линии передачи за период времени контроля T .

Или можно определить по следующей формуле:

$$K_{ош} = N_{ош} / VT, \quad (2)$$

где V - скорость передачи цифровой информации.

При оценке качества оптического сигнала на входе фотоприемника рекомендуется использовать такой показатель, как оптическое отношение сигнал/шум (OSNR—Optical signal to Noise Ratio) или *помехозащищенность*:

$$A_{защ} = 10 \lg \frac{P_{сиг}}{P_{помеха}} = p_{сиг} - p_{помеха}, \text{ дБ}, \quad (3)$$

где $P_{сиг}$ и $P_{помеха}$ – соответственно мощность сигнала и мощность помех;

$p_{сиг}$ и $p_{помеха}$ - соответственно уровень по мощности группового сигнала и помехи.

Качества оптических каналов связи уменьшается в зависимости от нижеследующих факторов

- с увеличением мощности группового сигнала;
- с увеличением числа оптических каналов;
- с уменьшением межканальных интервалов.

Для оценки влияния указанных факторов на качество, выполним расчет помехи по формуле

$$p_{помех} \approx -57 + 10 \lg(N/3) + 1200/\delta_f, \quad (4)$$

уровень помех и *помехозащищенность* по формуле (3) для различных чисел каналов и канальных интервалов (таб.).

Результаты расчета

	N=8 $\delta_f=200$ ГГц ($h=1,6$ нм)	N=16 $\delta_f=100$ ГГц ($h=0,8$ нм)	N=64 $\delta_f=50$ ГГц ($h=0,4$ нм)	N=90 $\delta_f=25$ ГГц ($h=0,2$ нм)	N=128 $\delta_f=25$ ГГц ($h=0,2$ нм)
$P_{\text{ЧВС}}$, дБ	-46,7	-37,7	-19,7	5,8	7,3
$A_{\text{защ}}$, дБ	63,7	54,7	36,7	11,2	9,7

Из данных таблицы видно, что с увеличением количество каналов и с уменьшением межканального интервала увеличивается влияние нелинейных эффектов ЧВС и уменьшается помехозащищенность. Для обеспечения вероятности ошибок 10^{-12} помехозащищенность ограничена до 24 дБ, т.е. $A_{\text{защ}} \geq 24$ дБ. Результаты расчета показывают, что при увеличении числа межканальные интервалы $\delta_f=50, 25$ ГГц не рекомендуются для использования.

Выводы.

- воздействие ЧВС резко увеличивается при уменьшении частотного интервала до 50 ГГц и при увеличении оптической мощности, вводимой в оптическое волокно. Для нейтрализации эффекта ЧВС можно использовать неравномерные промежутки между каналами WDM;

Рассмотренный метод оценки качества оптических каналов связи является рекомендуемым для использования в системах WDM.

Оценка качества передачи оптических каналов связи в системах WDM позволяет решить задачу научно обоснованного проектирования, внедрения и эффективной эксплуатации перспективных оптических систем передачи с волновым разделением каналов.

